

Міжнародна науково-практична конференція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я. MicroCAD"

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

MicroCAD-2023 Напрями роботи конференції Програмний комітет Організаційний комітет Важливі дати
Вимоги до оформлення Про MicroCAD Галерея Архів Новини та оголошення

MicroCAD-2023

17-20 травня 2023 року у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбудеться XXXI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD-2023)». Формат проведення – онлайн. Передбачається участь біля 3000 науковців, педагогів, студентів, аспірантів та фахівців економіки з 20 країн світу.

Організатори: НТУ «ХПІ» (Україна), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Софійський університет «Св. Климент Охридський» (Болгарія), Варшавська та Познанська політехніки (Польща), Петрошанський університет (Румунія).

[ЗБІРНИК ТЕЗ MicroCAD-2023](#)

[ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ MicroCAD-2023](#)

Відкриття та пленарне засідання – у середу, 17 травня.

Початок об 14:00 – на платформі Zoom: Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us>

[/j/81546116362?pwd=a0w3ZU5vUTBWR2hFdWZVZjdHREtOdz09](https://us02web.zoom.us/j/81546116362?pwd=a0w3ZU5vUTBWR2hFdWZVZjdHREtOdz09)

Meeting ID: 815 4611 6362

Passcode: 808056

Спікерами пленарного засідання будуть:

- Професор Вільям Д. Філіпс** – фізик-експериментатор; почесний керівник групи лазерного охолодження та захоплення та співробітник NIST у Національному інституті стандартів і технологій США; Заслужений професор Університету Меріленда; Науковий співробітник Об'єднаного квантового інституту NIST та UMD; **Лауреат Нобелівської премії з фізики – 1997.** (США, Гейтерсбург, Меріленд).

Контакти

З організаційних питань звертатися – Артем Захаров, заступник завідувача науково-дослідної частини, +380577076014, +380999445589
Artem.Zakharov@khi.edu.ua

Травень 2023

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

« Кві

Доповідь: «Квантове реформування міжнародної системи одиниць».

2. **Професор Сокол Євген Іванович** – ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії з науки і техніки, лауреат премії НАН України імені С.О. Лебедева, доктор технічних наук, професор, (Україна, Харків)

Доповідь: «Інтеграція Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» до європейського та міжнародного освітньо-наукового простору».

3. **Професор Ульріх Рюдігер** – ректор Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена, (Німеччина, Аахен)

Доповідь: «MicroCAD: Наукова та освітня співпраця між двома технічними університетами: RWTH Aachen та НТУ «ХПІ».

4. **Професор Жерар Говерс** – спеціаліст в галузі наук про Землю та навколишнє середовище, проректор з наукової роботи Католицького університету Левена, (Бельгія, Левен)

Доповідь: «Міжнародне співробітництво між провідними університетами».

5. **Пугач Сергій Григорович** – координатор Національного контактного пункту Євратом в Україні, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України (Україна, Харків)

Доповідь: «Програма Євратом: інтеграція української наукової та освітньої спільноти до європейського дослідного простору з ядерних та термоядерних досліджень та навчання».

Загалом заявки на участь у MicroCAD-2023 подали біля 3000 вчених, педагогів, спеціалістів. Вони представляють одинадцять регіонів України та двадцять країн: США, Німеччину, Польщу, Бельгію, Китай, Угорщину, Туреччину, Словаччину, Болгарію, Індію, Румунію, Казахстан, Грецію, Марокко, Судан, Ємен, Ліван та інші.

Конференція відбуватиметься по 12 секціях: енергетика, електроніка та електромеханіка; актуальні питання механічної інженерії і транспорту; комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика; хімічні технології та інженерія; економіка, менеджмент та міжнародний бізнес; медичні науки; міжнародна технічна освіта; соціально-гуманітарні технології; комп'ютерні науки та інформаційні технології; навколосезонний космічний простір. Радіофізика та іоносфера; електромагнітна стійкість; воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

22.03.2023 at 20:35

microcad